

PEDAGOGIK MAHORAT

4(1)
2025

PEDAGOGIK MAHORAT

Ilmiy-nazariy va metodik jurnal

4-son (2025-yil, aprel)

Jurnal 2001-yildan chiqa boshlagan

Buxoro – 2025

		salomatlikni saqlash kompetensiyasini rivojlantirish	
	<i>O'RISHEVA Pokiza G'anisher qizi</i>	Bolalarda psixologik muammolar: qo'rquv va xavotir	106
	<i>ORINBETOV Nurulla Turdimuratovich</i>	Talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda fanlar integratsiyasining ahamiyati	111
	<i>QODIROVA Malikaxon Kaxramonovna</i>	Bolalar idrokini shakllantirish va rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	117
	<i>RAXMONQULOV Shuxrat Abduxamidovich</i>	O'quvchi shaxsning emotsional intellekt xususiyatlari shakllanishining ijtimoiy psixologik asoslari	122
	<i>SHAYDULLAYEVA Kamola Shapulatovna</i>	Bo'lajak o'qituvchilarda integrativ yondashuv asosida pedagogik tafakkurni rivojlantirishning zamonaviy shakl, metod va vositalari	127
	<i>SHONAZAROV Jamol Umirzoqovich</i>	Ta'lim jarayonidagi pedagogik vaziyatlar va ularni bartaraf etishda o'qituvchining kasbiy mahorati	134
	<i>СОБИРОВ Абдулазиз Абдурозикович</i>	Основные детерминанты психологического здоровья личности в зрелом и подростковом возрасте	139
	<i>TILAVOV Muxtor Hasan o'g'li</i>	Ta'lim muassasalarida psixologik xizmatlarning samaradorligini oshirish uchun nazariy asoslar	143
	<i>USMONOV Abdulla Abdumannopovich</i>	Akmeologik yondashuv asosida talabalarning ijtimoiy-pedagogik tadqiqotlarni tashkil etishining nazariy asoslari	148
	<i>XAMIDOVA Feruza Turdiyevna</i>	Talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish	154
	<i>XOLTURAYEV Asqarjon Panjiyevich</i>	Oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchilarida kreativlikni shakllantirishda psixologik yondashuvlardan foydalanish	158
	<i>YAROVA Gulhayo Fazliddin qizi</i>	Integrativ yondashuv asosida tayyorlov guruhi bolalarining ekologik kompetentligini rivojlantirish metodikasi	163
	<i>YULDASHEVA Sojida Zoyirovna</i>	Oilada ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	167
	<i>КОДИРОВА Дилноза Муртазоевна</i>	Роль эмоционального интеллекта в развитии коммуникативной компетенции будущих психологов	171
	<i>КУЛИЕВ Ёркин Каримович</i>	Факторы вовлечённости персонала в организации	175
	<i>PO'LATOVA Gulruh Jamolovna</i>	O'zbekiston tarixi darslarida ekologik kompetensiyani rivojlantirishning ahamiyati	180
	<i>САДУЛЛОЕВА Махфуза Гайбуллоевна, АСАДОВА Насиба</i>	Моделирование развивающей среды в системе начального образования	184
	<i>XAMRAYEVA Diyora Burxon qizi</i>	Innovatsion ta'lim jarayonida fasilitatorlik qobiliyatining o'ziga xos xususiyatlari va imkoniyatlari	188
	<i>XASANOVA Surayyo Shonazarovna</i>	Zamonaviy ta'limda o'quvchilarni o'zini-o'zi namoyon qilishning psixologik jihatlari	193
	<i>TOSHEVA Dildora Iskandarovna, SAIDOVA Lobar Jaxonovna</i>	Ta'limni ilmiy nazariy asoslash-ta'lim paradigmalari	198
	<i>AXMEDOVA Sarvinoz Azatovna</i>	Kouching yondashuv orqali sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirish	203
	<i>JUMAYEVA Guljahon O'ralovna</i>	Keksalar ijtimoiy moslashuvining pedagogik-psixologik jihatlari	207
	<i>Mirzaaxmedova Gulshanoy Mansurjon qizi</i>	Bo'lajak tarix o'qituvchilarida analitik tafakkurni shakllantirish texnologiyasi	211
	<i>ABDURAXMANOV Sherzod Nazarbayevich</i>	O'quvchilarda milliy g'urur va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari	216
MAKTABGACHA VA BOSHLANG'ICH TA'LIM			
	<i>MIRZAYEVA Dilfuza Shavkatovna, SHAMSIYEVA Maxfuza Hoshimovna</i>	Maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida kommunikativ qobiliyatlarni shakllantirishning nazariy asoslari	222
	<i>QOSIMOVA Manzura Abdullayevna</i>	O'qish darslarida o'quvchilarning hamkorlik ko'nikmalarini baholash mezonlari	226
	<i>RAXIMOVA Dilshoda</i>	Boshlang'ich sinf matematika darslarida loyiha	

O‘QUVCHILARDA MILLIY G‘URUR VA VATANPARVARLIK TUYG‘ULARINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK MEXANIZMLARI

Abduraxmanov Sherzod Nazarbayevich,

Buxoro davlat pedagogika instituti harbiy ta’lim fakulteti dotsenti

Ushbu maqolada o‘quvchilarda milliy g‘urur va vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantirish jarayonining psixologik-pedagogik mexanizmlari tahlil qilinadi. Milliy g‘urur shaxsning o‘z xalqiga, tarixiy merosiga, tiliga, madaniyatiga, urf-odatlariga nisbatan ijobiy munosabatini bildiruvchi muhim emotsional-axloqiy fazilatdir. Vatanparvarlik esa bu qadriyatlar asosida Vatanga sadoqat, fuqarolik mas’uliyati va ijtimoiy faollikning ifodasidir. Maqolada bu tuyg‘ularni rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik metodlar, emotsional ta’sir, motivatsiya, identifikatsiya, axloqiy o‘rnak kabi mexanizmlar ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv, interfaol usullar, milliy qadriyatlar asosidagi tarbiya metodikasi va psixologik holatlarning o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: *milliy g‘urur, vatanparvarlik, emotsional ta’sir, psixologik mexanizm, pedagogik yondashuv, fuqarolik tarbiyasi, shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim.*

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL MECHANISMS OF FORMING NATIONAL PRIDE AND PATRIOTISM IN STUDENTS

This article explores the psychological and pedagogical mechanisms for developing national pride and patriotic feelings in students. National pride represents an individual’s positive emotional and moral attitude toward their culture, language, history, and traditions. Patriotism reflects loyalty to the homeland and readiness to act in the interest of society. The article analyzes effective pedagogical strategies, the role of motivation, identification, emotional influence, and moral modeling. It also highlights the significance of student-centered approaches, interactive methods, and their correlation with students’ psychological development.

Keywords: *national pride, patriotism, emotional influence, psychological mechanism, pedagogical approach, civic education, student-centered learning.*

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ И ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНТОВ

В статье рассматриваются психологико-педагогические механизмы формирования у школьников национальной гордости и патриотических чувств. Национальная гордость отражает положительное эмоционально-нравственное отношение личности к своей культуре, языку, истории и традициям. Патриотизм – это выражение преданности Родине и готовности действовать в интересах общества. В статье анализируются методы педагогического воздействия, роль мотивации, идентификации, эмоционального отклика и нравственного примера. Особое внимание уделено личностно-ориентированному подходу, интерактивным методам воспитания и их взаимосвязи с психологическим состоянием учащихся.

Ключевые слова: *национальная гордость, патриотизм, эмоциональное воздействие, психологический механизм, педагогический подход, гражданское воспитание, личностно-ориентированное обучение.*

Kirish. Bugungi globallashuv sharoitida har bir mustaqil davlat uchun yosh avlodni milliy qadriyatlarga sodiq, Vatan manfaatlariga sadoqatli, tarixiy xotiraga hurmat ruhida tarbiyalash eng muhim ustuvor vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda. O‘zbekiston Respublikasi tomonidan yoshlar siyosatiga alohida e’tibor qaratilayotgani, ta’lim va tarbiya tizimida milliylikka asoslangan, yuksak ma’naviylikni targ‘ib qiluvchi yondashuvlar amaliyotga joriy etilayotgani buning yaqqol dalilidir. Bu jarayonning markazida o‘quvchilarda milliy g‘urur va vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantirish masalasi turadi. Zero, bu tuyg‘ular insonning ruhiy-axloqiy poydevorini mustahkamlovchi, uning ijtimoiy hayotda faol ishtirokini ta’minlovchi kuchli psixologik omildir.

Milliy g‘urur – bu shaxsning o‘z xalqiga, tarixiga, tiliga, madaniyatiga, urf-odatlariga nisbatan faxr va hurmat tuyg‘usini anglatadi. Vatanparvarlik esa bu milliy qadriyatlarga asoslangan holda Vatanga sadoqat, uni asrab-avaylash, himoya qilish, yutuqlaridan faxrlanish, dardini o‘z dardi deb bilish hissi bilan

uyg'unlashadi. Ushbu tuyg'ularni shakllantirish o'z-o'zidan yuzaga kelmaydi; ular muayyan tarbiyaviy ta'sir, psixologik muhit, o'quvchilarning yosh xususiyatlari va ijtimoiy tajribasiga mos yondashuvlar orqali bosqichma-bosqich rivojlanadi. Shu bois, bu holatni chuqur pedagogik va psixologik jihatdan tahlil qilish, ta'sirchan tarbiyaviy metodlar asosida ilmiy asoslangan mexanizmlarni ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy vazifadir.

Ta'lim jarayoni nafaqat bilim berish, balki shaxs kamolotiga yo'naltirilgan, ijtimoiy jihatdan muhim fazilatlarni shakllantiruvchi tizimli faoliyatdir. Bunda o'qituvchi pedagog sifatida nafaqat o'quv rejasini bajarayotgan mutaxassis, balki shaxsiyatni tarbiyalovchi, ma'naviy yetakchi bo'lib xizmat qiladi. Milliy g'urur va vatanparvarlik tarbiyasida esa pedagogning roli yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, u yosh ongiga milliy qadriyatlar, tarixiy xotira, ajdodlar jasorati, madaniy boyliklar haqida tushunchalar singdiribgina qolmay, balki bu bilimlarni o'quvchining shaxsiy hayoti bilan bog'lashga, hissiy-emotsional darajada idrok ettirishga xizmat qiluvchi vosita sifatida faoliyat yuritadi.

Psixologik nuqtai nazardan qaralganda, milliy g'urur va vatanparvarlik tuyg'ulari shaxs taraqqiyotining muhim ijtimoiy-psixologik bosqichlaridan biridir. Ular shaxsning o'zini jamiyatning muhim a'zosi sifatida his qilishi, o'z hayoti va maqsadlarini xalq va Vatan taqdiri bilan bog'lashi, milliy manfaatlar uchun mas'uliyatli bo'lishi kabi ijtimoiy jarayonlarga tayyorlanishini ifodalaydi. Shu sababli bu tuyg'ularni shakllantirishda bolalik davridanoq ongli yondashuv zarur. Ayniqsa, umumta'lim maktablari bu borada asosiy tarbiyaviy muhit bo'lib xizmat qilishi kerak.

O'quvchilarda milliy g'urur va vatanparvarlikni shakllantirish jarayonida pedagogik ta'sir bilan bir qatorda psixologik holatlarning ham alohida o'rni bor. Masalan, tarixiy obrazlarga identifikatsiya qilish, ajdodlar jasoratidan faxrlanish, milliy ramzlarga emotsional bog'lanish, milliy musiqani his qilish, tarixiy yodgorliklarni anglash – bularning barchasi o'quvchining ruhiy dunyosida mustahkam taassurot qoldiradi. Shuning uchun bu tuyg'ularni mustahkamlashda faqat nazariy ma'lumot emas, balki his, hayajon, ko'ngil, qalb orqali o'zlashtirish muhim. Bunga esa faqatgina o'ylangan, shaxsga yo'naltirilgan, emotsional ta'sirga ega pedagogik metodlar orqali erishish mumkin.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishda interfaol metodlar, rolli o'yinlar, mushohara, teatr sahnalari, tarixiy drammatizatsiyalar, milliy qahramonlar hayotini o'rganish, ona tilida yozilgan badiiy adabiyotlar orqali tarbiya berish kabi yondashuvlar yuqori samaradorlikka ega. Bu jarayonda o'quvchining faolligi, fikrlash qobiliyati, ijtimoiy ong va shaxsiy munosabati shakllanadi. Emotsional va kognitiv darajada olib boriladigan bunday yondashuvlar tufayli milliy qadriyatlar o'quvchi ongida hayotiy zaruratga, ichki ehtiyojga aylanadi[7].

Yana bir muhim jihat shuki, milliy g'urur va vatanparvarlik tuyg'ularining shakllanishi faqat maktab devorlarida emas, balki oilada, mahallada, ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda, davlat siyosati darajasida ham doimiy qo'llab-quvvatlanishi kerak. Aks holda, maktabda shakllantirilayotgan vatanparvarlik qadriyatlari turli salbiy tashqi ta'sirlar ostida zaiflashishi yoki yo'qolib ketishi mumkin. Shu bois, bu tarbiya butun ijtimoiy muhit bilan uyg'unlikda olib borilishi, pedagogik va psixologik ta'sirlar o'zaro integratsiyalashgan holda tashkil etilishi talab etiladi.

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundaki, u milliy g'urur va vatanparvarlikni shakllantirishda samarali mexanizmlarni aniqlash, ularning psixologik-pedagogik asoslarini belgilash, maktab amaliyotida qo'llanilayotgan usullarni tahlil qilish va ilg'or tajribalarga tayangan holda takomillashtirishga yo'naltirilgan. Mazkur yo'nalish bugungi kundagi tarbiyaviy siyosat, ijtimoiy barqarorlik va milliy o'zlikni asrash kabi strategik maqsadlar bilan bevosita bog'liqdir. Bu mavzuni chuqur ilmiy-amaliy asosda o'rganish orqali o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini yangi bosqichga olib chiqish mumkin[8].

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Milliy g'urur va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga oid masalalar pedagogika, psixologiya, falsafa, sotsiologiya kabi fanlarning kesishgan nuqtasida ko'rib chiqiladi. Bu yo'nalishdagi ilmiy-nazariy qarashlar tarixan turli bosqichlarda shakllangan bo'lib, har bir davrda o'ziga xos yondashuvlar asosida rivojlanib kelgan. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, milliy g'urur va vatanparvarlik tuyg'ularining mohiyati, shakllanish shart-sharoitlari, tarbiyaviy vositalari va psixologik asoslari bo'yicha bir qancha muhim nazariyalar ilgari surilgan[1].

Mahalliy tadqiqotchilar orasida B. Turg'unovning ishlari diqqatga sazovor bo'lib, u vatanparvarlikni shaxs ma'naviyatining asosiy elementi sifatida talqin qiladi. Uning fikricha, vatanparvarlik tarbiyasi jamiyatning axloqiy va fuqarolik barqarorligini ta'minlovchi ijtimoiy mexanizmdir. Turg'unov yosh avlodni tarbiyalashda tarixiy xotira, ajdodlar jasorati, milliy g'ururning emotsional asoslarini mustahkamlashni tavsiya qiladi. Bu yondashuv psixologik jihatdan ham muhim, chunki shaxsning identiteti avvalo o'z tarixini anglash orqali shakllanadi[2].

N. Qodirova o'z tadqiqotlarida o'quvchilarda milliy qadriyatlarga nisbatan hurmatni shakllantirish orqali vatanparvarlik tuyg'usini rivojlantirish mumkinligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, bu tuyg'ularni

mustahkamlashda dars jarayonida tarbiyaviy komponentlarni kuchaytirish, interfaol metodlardan foydalanish, shaxsiy misollar asosida ta’sir ko’rsatish, milliy ramzlar va bayramlar bilan bog’liq faoliyatlar tashkil etish katta ahamiyatga ega[3].

Psixologik yondashuvlar nuqtai nazaridan qaralganda, T.J. G’oziyev, L.S. Vygotskiy, A.V. Petrovskiy, L.I. Bojovich kabi olimlar ta’lim-tarbiyaning shaxs psixikasiga ta’siri haqida chuqur nazariy asoslar yaratgan. Jumladan, G’oziyev shaxs kamolotida ijtimoiy-madaniy tajribaning ahamiyatini asoslab, tarbiya jarayonini faqat bilim emas, balki his-tuyg’ular orqali singdirishni taklif etadi. Vygotskiy esa bolaning “yaqin rivojlanish zonasi” nazariyasi orqali shaxsiy tajriba va tashqi ta’sir o’rtasidagi bog’liqlikni ochib beradi. Bu nazariyalar milliy g’urur va vatanparvarlik tuyg’ulari shakllanishida tashqi ijtimoiy ta’sirlar (pedagogik faoliyat, madaniy muhit) va shaxsiy psixologik qabul qilish jarayonlari birgalikda harakat qilishini ko’rsatadi[4].

Xorijiy adabiyotlarda ham vatanparvarlik, milliy identitet, fuqarolik tarbiyasi kabi tushunchalarga keng e’tibor qaratilgan. UNESCO (2021) tomonidan chop etilgan “Empowering Students for a Fairer World” qo’llanmasida fuqarolik ongini, jamiyatga sadoqat va milliy g’ururni shakllantirish uchun psixologik motivatsiya, jamoaviy faoliyat, shaxsiy mas’uliyat, tarixiy ong asosiy komponentlar sifatida keltiriladi. Bu g’oyalar o’quvchilarda milliy qadriyatlarga emotsional bog’lanish orqali ichki ishonch va ijtimoiy faollikni rag’batlantirishga yo’naltirilgan.

Adabiyotlar tahlilidan kelib chiqib, tadqiqotda shaxsga yo’naltirilgan, emotsional-motivatsion, tarbiyaviy-interfaol yondashuvlar asosiy metodologik asos sifatida tanlandi. Metodik jihatdan, quyidagi usullardan foydalanildi:

1. Ilmiy-nazariy tahlil – milliy g’urur va vatanparvarlik tuyg’ularining mazmun-mohiyatini aniqlash, ilg’or tajribalarni tahlil qilish, xorijiy va mahalliy yondashuvlarni taqqoslash maqsadida adabiyotlar, maqolalar, qonun hujjatlari chuqur o’rganildi.

2. So’rovnoma va testlar – o’quvchilarning milliy qadriyatlarga, ajdodlar jasoratiga, davlat ramzlariga, tarixiy merosga munosabati o’rganildi. Bu metod o’quvchilarda mavjud tasavvurlar va hissiy holatni aniqlashga xizmat qildi.

3. Kuzatuv va diagnostika – maktabdagi turli tadbirlar (vatanparvarlik darslari, bayramlar, insholar tanlovi, teatr sahnalari) davomida o’quvchilarning faolligi, emotsional reaksiyasi va shaxsiy ishtiroki baholandi.

4. Tajriba-sinov ishlari – ikki guruhda pedagogik ta’sir o’tkazilib, tajriba guruhida shaxsga yo’naltirilgan, emotsional jihatdan boyitilgan interfaol metodlar (rolli o’yinlar, mushohara, sahnalashtirish, shaxsiy fikr asosida insho yozish, milliy qahramonlar hayoti bilan bog’liq mashg’ulotlar) qo’llanildi. Nazorat guruhida esa an’anaviy yondashuvlar saqlab qolindi.

5. Intervyu – o’qituvchilar, sinf rahbarlari, maktab psixologlari bilan suhbatlar o’tkazilib, ularning tajribasi va kuzatuvlari tahlil qilindi. Ushbu usul orqali real pedagogik muhitda qanday yondashuvlar samarali ekani aniqlandi[5].

Shuningdek, eksperiment natijalarini baholashda statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. O’quvchilarning tajriba oldi va tajriba so’ngidagi psixologik-emotsional holati, bilim darajasi, shaxsiy pozitsiyasi o’rtasida farq aniqlanib, pedagogik yondashuvlarning samaradorligi raqamli dalillar orqali tasdiqlandi.

Tadqiqot davomida shunday xulosaga kelindiki, milliy g’urur va vatanparvarlik tuyg’ularining shakllanishi quyidagi asosiy mexanizmlar orqali amalga oshadi:

Identifikatsiya mexanizmi – o’quvchi milliy qahramonlar, ajdodlar jasorati, tarixiy voqealar bilan o’zini taqqoslash asosida shaxsiy o’xshashlikni his etadi.

Emotsional rezonans – musiqiy asarlar, she’riyat, teatr, dramatik obrazlar orqali hissiy ta’sir kuchaytiriladi.

Motivatsion ta’sir – o’quvchining Vatanga xizmat qilish istagini kuchaytiruvchi topshiriqlar, rollar, lavhalar orqali ichki ehtiyoj shakllanadi.

Axloqiy o’rnak – o’qituvchining shaxsiy namuna bo’lishi, milliy qadriyatlarni qadrlashi orqali ta’sir etuvchi ruhiy o’zgarishlar yuzaga keladi.

Umuman olganda, psixologik ta’sir va pedagogik metodlarning o’zaro uyg’unligi milliy g’urur va vatanparvarlik tuyg’ularini o’quvchining shaxsiy fazilatiga aylantiradi. Bunday integratsiyalashgan yondashuv pedagogik faoliyat samaradorligini oshirib, barqaror fuqarolik pozitsiyasiga ega yosh avlodni shakllantirishga xizmat qiladi[6].

Natijalar. O’tkazilgan ilmiy tadqiqotlar va amaliy kuzatuvlar asosida vatanparvarlik tarbiyasi jarayonida psixologik ta’sir va pedagogik metodlarning o’zaro uyg’unligi bevosita natijadorlikka xizmat qilishi aniqlashtirildi. Tarbiya jarayonida psixologik yondashuvlar qo’llanilgan hollarda o’quvchilar vatan,

tarix, milliy qadriyatlar, ajdodlar jasorati haqida o‘z shaxsiy fikrlarini bildirishga intilmoqda, ularda emotsional reaksiyalar kuchaymoqda, shaxsiy identifikatsiya jarayoni faollashmoqda.

Tadqiqotning birinchi bosqichida o‘quvchilarning dastlabki vatanparvarlik tasavvurlari aniqlanib, ularda bu tuyg‘u qanchalik mustahkam shakllangani baholandi. Dastlabki bosqich natijalari shuni ko‘rsatdiki, ko‘pchilik o‘quvchilar vatanparvarlikni umumiy tushuncha sifatida tasavvur qiladilar, uning mazmun-mohiyatini hayotiy misollar bilan izohlashda qiynaladilar. Bu holat ta‘lim jarayonida emotsional va shaxsiy yondashuvlarning yetarli darajada qo‘llanilmayotganidan dalolat berdi.

Keyingi bosqichda o‘quvchilarga psixologik ta‘sirga ega bo‘lgan pedagogik metodlar asosida mashg‘ulotlar o‘tkazildi. Xususan, milliy qahramonlar hayoti haqida drammatizatsiyalar, tarixiy sahnalashtirishlar, teatr va muzey ekskursiyalari, rolli o‘yinlar, shaxsiy his-tuyg‘ular asosida yozilgan insholar, mushohara va munozarali darslar orqali o‘quvchilarda vatanparvarlik tuyg‘usining emotsional asoslari shakllantirildi. O‘quvchilar shunchaki axborot oluvchidan faol ishtirokchiga aylanishdi, savollarga shaxsiy munosabat bildiruvchi, bahsda qatnashuvchi va tarixiy shaxslarning obrazida o‘zini sinab ko‘ruvchi subyekt sifatida namoyon bo‘la boshlashdi.

Bu bosqichda o‘quvchilarning munosabati keskin o‘zgardi. Tajriba darslarida ular o‘z fikrlarini aniq, hissiy, asosli tarzda ifoda etdilar. Ayrim o‘quvchilar vatanga sadoqat haqida shaxsiy hayotlaridan dalillar keltira boshlashdi, bu esa ichki refleksiya jarayonining yuzaga kelganini ko‘rsatadi. Psixologik ta‘sirga ega bo‘lgan usullar o‘quvchilarning ongida vatanparvarlikni shunchaki axloqiy majburiyat emas, balki shaxsiy qadriyat sifatida qabul qilishga yordam berdi.

Yakuniy baholash jarayonida esa o‘quvchilarning dastlabki holatga nisbatan vatanparvarlik tushunchasiga yondashuvi chuqurlashgani, shaxsiy ifodalarida mustaqillik, milliy birlik, ajdodlarga hurmat, davlat ramzlariga sadoqat, o‘z kasbini Vatan manfaatiga xizmat qilish bilan bog‘lash kabi yondashuvlar yuzaga chiqqani kuzatildi. Ular endilikda Vatan tushunchasini oilaviy qadriyatlar, tarixiy meros, tabiat, tili va madaniyati orqali talqin qila boshlashdi.

Bundan tashqari, kuzatishlar shuni ko‘rsatdiki, vatanparvarlik tarbiyasiga psixologik jihatdan mos metodlarni qo‘llash o‘quvchilarda bir nechta asosiy ijobiy o‘zgarishlarga olib keladi:

1. Motivatsiyaning kuchayishi: o‘quvchilar Vatan va xalq oldidagi burchni o‘z faoliyatlari bilan bog‘lashga intiladi.

2. Shaxsiy identifikatsiyaning rivojlanishi: milliy qahramonlar hayoti bilan o‘zlarini taqqoslay boshlaydilar.

3. Emotsional barqarorlik va ijobiy munosabat: milliy bayramlarga, davlat ramzlariga, tarixiy joylarga nisbatan munosabatlar hissiy tus oladi.

4. Axloqiy qarashlarning boyishi: o‘quvchilar halollik, fidoyilik, burch va sadoqat kabi fazilatlarni qadrlay boshlaydilar.

Nazorat guruhi bilan solishtirilganda, tajriba guruhidagi o‘quvchilarda vatanparvarlik tuyg‘usining o‘sish dinamikasi aniq ko‘zga tashlandi. So‘rovnomma va test natijalariga ko‘ra, tajriba guruhidagi o‘quvchilarning 78 foizi vatanparvarlik masalasida mustaqil fikr bildirgan, 63 foizi o‘z hissiy munosabatlarini dalillar bilan izohlay olgan, 52 foizi esa shaxsiy xotiralar yoki tajribalar orqali Vatanga sadoqatni asoslagan. Bu esa, psixologik ta‘sir va pedagogik metodlar uyg‘unligini qo‘llash orqali kutilgan natijalarga erishish mumkinligini isbotlaydi.

Tadqiqot davomida aniqlanganki, faqat og‘zaki ma‘ruzalar yoki axborotga asoslangan tarbiyaviy yondashuvlar o‘quvchining fikr va his-tuyg‘usiga chuqur ta‘sir eta olmaydi. Aksincha, pedagog o‘quvchining shaxsiy his-tuyg‘ulari, emotsiyalari, o‘zini Vatan bilan bog‘lash ehtiyojini inobatga olib faoliyat olib borsa, bu nafaqat ta‘limiy, balki tarbiyaviy samaradorlikni ham oshiradi.

O‘quvchilarda vatanparvarlik tuyg‘usining shakllanishi faqat maktabdagi tarbiya bilan emas, balki oilaviy muhit, mahalla, ommaviy axborot vositalari, ommaviy madaniyat va jamoat institutlari bilan ham bevosita bog‘liqdir. Shu bois, pedagogik va psixologik ta‘sirlarning uyg‘unligi maktab darajasida shakllantirilgan vatanparvarlikni yanada chuqurlashtirish va mustahkamlash imkonini beradi.

Yuqorida keltirilgan natijalar asosida aytish mumkinki, vatanparvarlik tarbiyasining samaradorligi pedagogik vositalar va psixologik ta‘sir usullarining birgalikdagi qo‘llanilishiga bog‘liq. Bunday yondashuv o‘quvchining nafaqat aqliy, balki emotsional rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Vatanga muhabbatni tarbiyalashda zamonaviy, innovatsion metodlarni psixologik sezuvchanlik bilan uyg‘unlashtirish – bu XXI asr o‘quvchisini barkamol shaxs sifatida tarbiyalash yo‘lidagi eng muhim vositalardan biridir.

Muhokama. O‘quvchilarda milliy g‘urur va vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantirishga oid o‘tkazilgan tajriba-sinov ishlari asosida quyidagi muhim muhokamalar ilgari surilishi mumkin. Avvalo, ushbu ikki tuyg‘u shunchaki axloqiy tushuncha emas, balki shaxsning ijtimoiy-psixologik shakllanishini belgilovchi asosiy omillardandir. Ular bolalik davridayoq qaror topa boshlaydi va ta‘lim-tarbiya tizimi ushbu

fazilatlarining chuqurlashuvida asosiy omil hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bu tuyg'ularni shakllantirishda nafaqat bilim berish, balki emotsional ta'sir, shaxsiy namuna, madaniy identifikatsiya kabi jarayonlarning o'rni beqiyosdir.

Pedagogik yondashuvlar tahlili shuni anglatdiki, an'anaviy ta'lim metodlarida o'quvchilarga milliy qadriyatlar, tarix, ajdodlar haqida faqatgina ma'lumot berishning o'zi yetarli emas. Mazkur ma'lumotlar o'quvchining ruhiy dunyosida aks sado berishi, uning shaxsiy tajribasi bilan bog'lanishi, ongli va emotsional darajada qabul qilinishi lozim. Shu boisdan, pedagogik metodlar zamonaviy psixologik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirilganda, ularning ta'sirchanligi bir necha barobar oshadi.

Muhokamada alohida e'tibor qaratish kerak bo'lgan jihatlardan biri – shaxsga yo'naltirilgan yondashuvdir. O'quvchilarning har biri o'z psixologik xususiyatlariga, ijtimoiy tajribasiga, oila muhitiga ko'ra vatanparvarlik tushunchasini turlicha qabul qiladi. Kimdir milliy ramzlarga mehr bilan qaraydi, kimdir tarixiy voqealarga qiziqadi, yana kimdir milliy musiqalar, san'at orqali bu tuyg'ularni o'zlashtiradi. Demak, pedagog har bir o'quvchining ichki olamini inobatga olib, unga mos individual yondashuvni tanlashi maqsadga muvofiq.

Emotsional ta'sir mexanizmlari bu jarayonda yetakchi o'rin egallaydi. Aynan his-tuyg'ular orqali shakllangan qadriyatlar ongga chuqurroq singadi. Masalan, sahnalashtirilgan darslar, rolli o'yinlar, tarixiy drammatizatsiyalar orqali o'quvchilar ajdodlar jasoratini his qilishadi, o'zini milliy qahramonlar o'rnida tasavvur etadilar. Bu esa o'z navbatida identifikatsiya jarayonini kuchaytiradi – o'quvchi o'zini millatning bir qismi sifatida his eta boshlaydi. Shuning uchun ham vatanparvarlik darslarini faqat og'zaki nutq yoki yozma topshiriqlar bilan emas, balki audiovizual, dramatik, musiqiy, didaktik vositalar orqali boyitish katta ahamiyat kasb etadi.

Tajribalar shuni ko'rsatdiki, pedagogik ta'sir faqat tashqi bosim sifatida emas, balki ichki ehtiyoj uyg'otuvchi vosita sifatida qabul qilingandagina samarali bo'ladi. Ya'ni, o'quvchiga vatanparvarlik “shart” sifatida emas, “ichki ehtiyoj” sifatida namoyon bo'lishi zarur. Bunga erishish uchun pedagogik faoliyatga motivatsion va reflektiv komponentlar qo'shilishi lozim. Masalan, o'quvchilar o'z hayotiy maqsadlarini Vatan manfaatlarini bilan bog'lashni o'rganishlari, shaxsiy yutuqlarini milliy yutuqlar bilan bog'lashga harakat qilishlari zarur. Bu esa ularda fuqarolik javobgarligini oshiradi.

Muhokama doirasida maktab va oilaning hamkorligi masalasini ham e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Oila – bu o'quvchining dastlabki tarbiya maskani, milliy qadriyatlar, e'tiqod, odob-axloq, qadimiy urf-odatlar aynan shu muhitda shakllanadi. Agar maktab va oila tarbiyasi bir yo'nalishda, bir maqsadga xizmat qilsa, natijada o'quvchining ichki dunyosida ijobiy o'zgarishlar yuz beradi. Aksincha, agar maktabda milliy qadriyatlar targ'ib qilinsa-yu, oilada bunga e'tibor berilmasa, o'quvchining dunyoqarashi ziddiyatli bo'lib qoladi.

Bugungi axborot makoni ham vatanparvarlik tarbiyasiga ta'sir etuvchi kuchli omillardan biridir. Ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari orqali yoshlar ongiga turli g'oyalar singdiriladi. Bu holatda maktabning vazifasi o'quvchini axborotga tanqidiy qarash, milliy manfaatlarini ustuvor qo'yish, ijtimoiy barqarorlikni qadrlashga o'rgatishdan iborat. Vatanparvarlik bu yerda faqat ramziy tushuncha emas, balki amaliy faoliyat, ijtimoiy javobgarlik, madaniy xotirani asrash vositasiga aylanishi lozim.

Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib aytish mumkinki, vatanparvarlik va milliy g'urur tarbiyasini samarali tashkil etish uchun quyidagi shartlar zarur:

- pedagogik ta'sirning emotsional komponentlar bilan boyitilishi;
- o'quvchilarning shaxsiy tajribasini hisobga olish;
- oila va maktab hamkorligining mustahkamligi; \– interaktiv, shaxsga yo'naltirilgan metodlardan foydalanish;
- milliy qadriyatlarning ijtimoiy kontekstda talqin qilinishi;
- madaniy identifikatsiya vositalarini faol ishlatish.

Shunday qilib, vatanparvarlik va milliy g'urur kabi yuksak tuyg'ularni shakllantirishda pedagogik va psixologik yondashuvlar o'zaro uyg'unlashgandagina to'laqonli natijaga erishish mumkin. Bu esa o'z navbatida mustaqil O'zbekistonning ertangi kunini quruvchi, mas'uliyatli, g'ururli va fidokor yosh avlodni tarbiyalashning asosi bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa. O'quvchilarda milliy g'urur va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish – bu shunchaki tarbiyaviy yo'nalish emas, balki butun ta'lim tizimi oldida turgan ustuvor maqsadlardan biridir. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, bu tuyg'ularni samarali rivojlantirish uchun pedagogik yondashuvlar bilan psixologik ta'sir mexanizmlarining o'zaro uyg'unlashuvi zarur. Bunda o'quvchining ichki olamiga kirib borish, uning hissiyotlarini uyg'otish, shaxsiy identitetini mustahkamlash, tarixiy va madaniy meros bilan bog'lash muhim omillar sifatida namoyon bo'ladi.

Milliy gʻurur va vatanparvarlik tuygʻularini shakllantirishda emotsional motivatsiya, tarixiy obrazlar bilan identifikatsiya, shaxsiy misollar, rolli oʻyinlar, mushohara va badiiy vositalardan foydalanish oʻquvchilarning shaxsiy munosabatini kuchaytiradi. Bunday taʼsirlar natijasida oʻquvchi Vatanga sadoqatli, milliy qadriyatlarni qadrllovchi, jamiyatga foydali boʻlishga intiluvchi fuqaroga aylana boshlaydi.

Tadqiqotning barcha bosqichlarida olingan natijalar shuni koʻrsatdiki, oʻquvchida milliy gʻurur va vatanparvarlik tuygʻusini shakllantirish – bu faqat dars jarayoni bilan cheklanadigan vazifa emas, balki maktab, oila va ijtimoiy muhitning birgalikdagi harakati natijasida yuzaga keluvchi murakkab tarbiyaviy tizimdir. Ushbu tizimga yondashuvlar chuqur psixologik va pedagogik asosga ega boʻlgandagina, oʻz samarasini beradi. Ana shundagina biz maʼnaviy barkamol, yurtparvar, tarixiy xotiraga sadoqatli avlodni tarbiyalaymiz.

Adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi Oʻzbekiston – Yangi hayot uchun” gʻoyasi asosida taʼlim tizimini rivojlantirish strategiyasi. – Toshkent: 2022.
2. Turgʻunov B. Vatanparvarlik – maʼnaviy tarbiyaning muhim yoʻnalishi sifatida. // “Maʼnaviyat va maʼrifat” jurnali, 2021, №4. – B. 15–19.
3. Qodirova N. Zamonaviy taʼlimda oʻquvchilarning shaxsiy fazilatlarini shakllantirishda milliy qadriyatlarning oʻrni. – Toshkent: 2021.
4. Gʻoziyev T.J. Psixologiya: tafakkur va idrok nazariyasi. – Toshkent: Oʻqituvchi, 2010. – 288 b.
5. Vygotskiy L.S. Psixologiya va madaniy rivojlanish asoslari. – Moskva: Pedagogika, 1982.
6. Bojovich L.I. Shaxsning shakllanishi va rivojlanishi. – Moskva: Prosveshcheniye, 1989.
7. Alimova M.A. Boshlangʻich sinf oʻquvchilarida ona tili va oʻqish savodxonligi darslarida tanqidiy fikrlash koʻnikmalarini rivojlantirish. – Inter Education & Global Study, 2024.
8. Matyushkin A.M. Ijodiy tafakkur va tarbiya. – Moskva: Znaniye, 2000.